

Hintergrund: Durch die Einführung der aktualisierten Pflegepersonalregelung (PPR 2.0) als Teil des Krankenhauspflegeentlastungsgesetz (KHPfIEG) soll der adäquate Pflegepersonalbedarf in Krankenhäusern ermittelt werden [1], was in der Umsetzung mit Weiterbildungsbedarf der Mitarbeitenden des Pflegedienstes einhergeht. Am LMU Klinikum München wurde für die Schulung der Mitarbeitenden zur PPR 2.0 ein Blended Learning Angebot (Kombinationen aus E-Learning Einheit und Workshop) entwickelt. Blended Learning Angebote zeigen sich im Vergleich zum traditionellen Lernen im Gesundheitsbereich effektiver, um Wissen zu vermitteln [2].

Zielsetzung:

1. Erfassung bevorzugter Lehr- und Lernmethoden zur Weiterentwicklung des Fortbildungsangebotes (quantitativer Teil)
2. Sammlung von Herausforderungen und Unterstützungsbedarfen bei organisationalen Veränderungsprozessen (qualitativer Teil)
3. Ableitung von Handlungsempfehlungen

Methode: Die Evaluation erfolgt summativ ab Februar 2025 in einem erklärenden Mixed-Methods Design [3] durch das Institut für Pflegewissenschaft am LMU Klinikum München. Zielgruppe der Evaluation sind alle Mitarbeitenden des Pflegedienstes am LMU Klinikum München, die das Blended Learning Angebot nutzen. Die quantitative Datenerhebung erfolgt mit dem Inventar zur Evaluation von Blended Learning (IEBL) [4]. Erhoben werden hierbei die Bewertung des Blended Learning Angebots im Allgemeinen sowie des E-Learnings und des Workshops separat. Die Datenauswertung des Fragebogens erfolgt deskriptiv. Aus den Daten des Fragebogens wird ein Leitfaden für Experteninterviews mit Stations-, bzw. Pflegedienstleitungen erstellt, um ein vertieftes Verständnis für den Gegenstandsbereich zu gewinnen. Die qualitative Auswertung erfolgt inhaltlich-strukturierend [5].

Ergebnisse: Relevante Ergebnisse der Evaluation sollen ab Juni 2025 (quantitativ) und ab September 2025 (qualitativ) vorliegen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Ergebnisse sollen Hinweise liefern, wie das Fortbildungsangebot inhaltlich weiterentwickelt, Herausforderungen begegnet sowie Unterstützungsbedarf deutlich gemacht werden kann. Die Voraussetzungen für eine angemessene Umsetzung der Anwendungskriterien der PPR 2.0 werden in Handlungsempfehlungen deutlich. Die Evaluation bietet eine Grundlage für weitere Fortbildungsangebote zu diesem Bereich.

Quellenangaben:

- [1] Bundesministerium für Gesundheit. Mehr Zeit für Patienten im Krankenhaus, Unterstützung für Geburtshilfe, Pädiatrie und Hebammen; 2022
- [2] Vallée A, Blacher J, Cariou A, et al. Blended Learning Compared to Traditional Learning in Medical Education: Systematic Review and Meta-Analysis. J Med Internet Res 2020; 22: e16504. doi:10.2196/16504
- [3] Creswell JW, Plano Clark VL, Gutmann ML, Hanson WE. Advanced mixed methods research design. In: Tashakkori A., Teddlie C., Hrsg. Handbook of mixed methods in social and behavioral reserarch. Thousand Oaks: Sage; 2003: 209–240

- [4] Peter J, Leichner N, Mayer A-K, Krampen G. IEBL - Inventar zur Evaluation von Blended Learning. ZPID (Leibniz Institute for Psychology) – Open Test Archive; 2015. doi:10.23668/psycharchives.4590
- [5] Kuckartz U. Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. Grundlagentexte Methoden. 4. Aufl. Weinheim: Beltz; 2018